

ICHKI ISHLAR ORGANLARI SOHAVIY XIZMATLAR FAOLIYATINI
TAKOMILLASHTIRISH YUZASIDAN BAHOLASH TIZIMINI JORIY
QILINISHI

Aminboyev Shohzodbek San'at o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich kursanti

Sobirova Nafosat Gulmirzo qizi

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi ma'muriy

huquq kafedrasi o'qituvchisi, leytenant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15705916>

Annotatsiya

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qilgan islohotlari va bu borada bugungi kunda yurtimizda sohada amalga oshirilayotgan ishlar, faoliyat samaradorligini mustahkamlash maqsadida xodimlar shuningdek rahbarlar ish salohiyatini baholash mexanizmlarini ko'rishimiz mumkin.

Abstract

In this article, we can see the reforms implemented by the President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, aimed at transforming internal affairs bodies into a people-centered professional structure and further improving the system of work with the population, as well as the work being done in this area in our country today, mechanisms for assessing the labor potential of employees and managers in order to increase the effectiveness of their activities.

Аннотация

В этой статье мы можем увидеть реформы Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева по превращению органов внутренних дел в народную профессиональную структуру и дальнейшему совершенствованию системы работы с населением, а также механизмы оценки потенциала сотрудников, а также руководителей в целях укрепления эффективности деятельности, проводимой в этой сфере в нашей стране.

Kalit so'zlar:

Prezident farmon, qaror, farmoyishi, tezkor qidiruv, kriminogen vaziyat, tizimli tahlil, prognoz, mahalla huquq tartiboti, chora tadbirlar rejasi, baholash, islohot.

Keywords:

Presidential decree, resolution, order, operational search, criminogenic situation, system analysis, forecast, mahalla law enforcement agencies, action plan, assessment, reform.

Ключевые слова:

Указ Президента, постановление, распоряжение, оперативный розыск, криминогенная ситуация, системный анализ, прогноз, махаллинский правопорядок, план мероприятий, оценка, реформа.

Mamlakatimizda ichki ishlar organlari tizimini takomillashtirish, ularning quyi bo'g'inlarini aholiga yanada yaqinlashtirgan holda mustahkamlash, barcha darajadagi tuzilmalarning vazifalari va funksiyalarini aniq belgilash, zamonaviy xavf-xatarlarni hisobga olgan holda kuch va vositalarni oqilona taqsimlashga qaratilgan keng qamrovli ishlar amalga oshirildi. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar ichki ishlar organlari rolini oshirish, ularni har bir xodim tomonidan o'z xizmat burchi — "Xalq manfaatlariga xizmat qilish"ni so'zsiz bajaradigan ijtimoiy yo'naltirilgan professional tuzilmaga aylantirish imkonini berdi. Shu bilan birga, ichki ishlar organlarining kundalik faoliyatini tashkil etishda qator tizimli kamchiliklar mavjud bo'lib, ular, kuch va vositalar boshqaruvining yetarli darajada muvofiqlashmaganligi, shaxsiy tarkib bilan tarbiyaviy ishlar va ularning kasb mahorati, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishning maqsadli nazorat-tahlilini ta'minlash holatining past darajadali namoyon bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Ushbu farmonda ta'kidlaganidek "Yangi O'zbekistonda" yangi ichki ishlar organlari tizimini yaratish maqsadida tub islohotlar amalga oshirildi. Jumladan ichki ishlar organlari sohaviy xizmatlar, xodimlar va rahbarlar faoliyatini ish samaradorligini yaxshilash ularni ijtimoiy, iqtisodiy, ta'minlash shuningdek tizimda uzliksiz kariyera yaratish maqsadida o'qish tizimini joriy etish kabi tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. Shu bilan birgalikda har bitta ichki ishlar bo'g'inlarida ular faoliyatini kompleks tekshirish va nazorat qilib borish bo'yicha ham ishlar amalga oshirildi.

Ichki ishlar organlari bo'limlari faoliyatini baholashda quyidagi tartibni ko'rishimiz mumkin:

Ichki ishlar organlari faoliyatining asosiy yo'nalishlarini baholashga asos bo'layotgan eng muhim mezonlarning ko'pchiligi, mutlaq ko'rsatkichlardan tashqari, odatda qandaydir mutlaq ko'rsatkichning u yoki bu hodisaning umumiy soniga nisbatini aks ettiruvchi qiymat orqali ifodalanadi. Masalan, maxsus apparat ishtirokida ochilgan jinoyatlar soni – ochilgan jinoyatlarning umumiy soni bilan, qo'shimcha tergovga qaytarilgan jinoyat ishlari soni –

prokurorga yuborilgan jinoyat ishlarining umumiy soni bilan, qidirilayotgan jinoyatchilarning qoldig'i qidiruvda bo'lgan shaxslarning umumiy soni bilan solishtiriladi.

Qonuniylikka rioya etilishi holati operativ xizmat faoliyatining barcha jihatlari bo'yicha baholanadi hamda ichki ishlar organi barcha yetakchi xizmatlarining faoliyatini baholashda hal qiluvchi jihat hisoblanadi. Uning asosiy mezonlari quyidagilardan iborat: jinoyatlar sodir etilishi haqidagi ariza va xabarlarni hisobga olish va ko'rib chiqishning qanchalik to'liq qayd etilishi; belgilangan muddatdan ortiq vaqt sarflab hal qilingan jinoyatlar haqidagi ariza va xabarlarning ko'rib chiqilgan arizalarning umumiy soniga nisbati; asossiz ravishda qo'zg'atilgan jinoyat ishlari va jinoyat ishi qo'zg'atishni asossiz ravishda rad etishlarning ulushi (tegishli tarzda qo'zg'atilgan jinoyat ishlarining va rad etilgan materiallarning umumiy soniga nisbati); fuqarolarni asossiz ravishda jinoiy javobgarlikka tortish, ushlab turish va hibsga olish; ma'muriy ta'sir choralari asossiz ravishda qo'llash; shuningdek hujjatlarni (materiallarni) qalbakilashtirish, qurol-yarog', kishanlarni noqonuniy qo'llash, urish hamda qonuniylikni hamda fuqarolarning qonun bilan muhofaza etiladigan huquq va manfaatlarini buzishning boshqa turlari. Qonuniylikni buzishning har bir alohida holati bo'yicha maxsus tekshiruvlar o'tkaziladi va ular natijasida muayyan aybdor shaxslar aniqlanadi¹.

Profilaktik faoliyat natijalarining bahosi ham umumiy, ham individual profilaktika baholaridan tashkil topadi. Ichki ishlar organlari amalga oshiradigan umumiy profilaktika organ, korxonalar, muassasa va tashkilot rahbarlariga jinoyatlarning aniqlangan sodir etilish sabablari va ularga imkon bergan sharoitlar bo'yicha yuborilgan hamda ularni bartaraf etishga doir aniq takliflar berilgan axborotning umumiy soni bo'yicha baholanadi. Ushbu axborotning umumiy sonida muammoli masalalarga doir mavzular bo'yicha axborot alohida hisobga olinadi. Axborotning ushbu turlarining har biri bo'yicha olingan javoblar yoxud ular yuzasidan qabul qilingan maxsus hal qiluv qarorlari yoki qarorlar soni hisobga olinadi. Xodimlarning aholi o'rtasida (jumladan, ommaviy axborot vositalaridan foydalangan holda) o'tkazgan maxsus reydlarining sonini umumiy hisobga olish umumiy profilaktikaning keyingi ko'rsatkichi hisoblanadi. Mazkur ko'rsatkichlarning barchasi umuman organ bo'yicha ham, alohida xizmatlar bo'yicha ham hisobga olinadi. Voyaga yetmaganlarga nisbatan o'tkaziladigan tadbirlarning ko'rsatkichlari alohida hisobga olinadi.

Organda o'tkaziladigan yakka tartibdagi profilaktika quyidagi asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha baholanadi: profilaktik hisoblarga qo'yilishi va ma'muriy nazoratga olinishi lozim bo'lgan shaxslarni hisobga olishning to'liqligi (bunday hisoblarga qo'yilgan va nazoratga olingan shaxslar umumiy sonining bunday turdagi hisoblarga olinishi lozim bo'lgan shaxslar soniga nisbati); axloqi tuzalganligi sababli hisobdan chiqarilgan shaxslarning soni (ham dinamikasi, ham hisobda turganlarning soni bilan nisbati olinadi); jinoyatlar va huquqbuzarliklar sodir etgan va hisobda turgan shaxslarning soni (ham dinamikasi, ham hisobda turganlarning soni bilan nisbati olinadi). Tayyorlanayotgan yoki sodir etishga urinilgan bosqichdagi jinoyatlarning oldini olish ishlarining natijasi oldi olingan jinoyatlar sonining qayd etilgan jinoyatlarning umumiy soniga nisbati qanday o'zgarganiga qarab baholanadi. Organdagi har bir xizmatning oldi olingan jinoyatlar umumiy sonidagi ishtiroki ham aynan shu o'rinda baholanadi.

Tezkor qidiruv faoliyati natijalarini baholash jinoyat qidiruv, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash va narkotiklar bilan g'ayriqonuniy muomala qilish yo'nalishi bo'yicha olib boriladigan faoliyatni baholashni nazarda tutadi va quyidagi asosiy mezonlarni o'z ichiga oladigan bir qator baholardan tashkil topadi:

Yil boshidan e'tiboran hisobot davri uchun foizlarda aks ettirilgan jinoyatlarning umumiy ochilishi, jumladan og'ir jinoyatlar, noaniq sharoitda sodir etilgan jinoyatlarning ochilish darajasi (noaniq sharoitlarda sodir etilgan jinoyatlarning umumiy sonidan kechiktirib bo'lmas operativ qidiruv harakatlari o'tkazish natijasida ushbu jinoyatlarning ochilish darajasi ham shu tariqa hisoblab chiqiladi) hamda alohida turdagi jinoyatlarning ochilish darajasi. Jinoyatlardan ko'rilgan zararni qoplash darajasi alohida baholanadi. Jinoyatlarning o'tgan yillardagi ochilish darajasi o'sha vaqtlarda sodir etilgan va hisobot davrida ochilgan jinoyatlar sonining o'tgan davrlarda ochilmay qolgan jinoyatlarning umumiy qoldig'iga nisbati sifatida foizlarda hisoblanadi.

Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish xizmatining faoliyati asosan quyidagi mezonlar bo'yicha baholanadi: jinoyatchilarni hamda aholini qayd etish va hisobga qo'yish qoidalarini buzuvchi shaxslarni aniqlash; qarzdorlarni va alimentlarni to'lamaydigan shaxslarni qidirib topish, shuningdek xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning O'zbekiston Respublikasida bo'lish qoidalarini buzganligi uchun ularni ma'muriy javobgarlikka tortish².

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligida ichki boshqaruv faoliyatini baholashning bir qator juz'iy (xususiy) usullari ishlab chiqilgan. Bularga: ichki ishlar organlarini tinchlik va urush davrida himoya qilishning ahvolini baholash usullari; boshqaruv faoliyati, kadrlar bilan ishlash va xo'jalik ta'minotini baholash usullari kabi bir qator boshqa usullar kiradi. Biroq shularga qaramay, ichki ishlar organlari tizimining faoliyatini xolisona va har tomonlama baholash muammosi bugungi kunda to'liq hal qilingan, deya olmaymiz. Birinchidan, bu gap ichki ishlar organlari oldida turgan maqsadlarni asoslash va aniqlashtirishga taalluqli bo'lib, bu ish tegishli mezonlarni ishlab chiqish uchun zaruriy shartdir. Ikkinchidan, shahar, tuman, transportdagi ichki ishlar organlarini baholashning ilmiy asoslangan tizimi hamda bunga mos tabaqalangan baholash mezonlarining ishlab chiqilmaganligi jiddiy muammoligicha qolmoqda; ichki ishlar organlari tizimidagi hisobga olish va qayd etish tizimining o'zi ham takomillashtirishga muhtojdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 23.08.2018 yildagi PQ-3919-son
2. I.Ismailov, D.S. Muhamadaliyev, E.U. Azizov Ichki ishlar organlarida boshqaruv va Axborot -Tahlili faoliyati asoslari 2019 yil 300-301b
3. O.A. Jo'raboyev; Sarabekov X.D. Nasriddinova N.F Ichki ishlar organlarida murojatlar bilan ishlash va ish yuritishni ta'minlash faoliyati asoslari.
4. Yuridik fanlari doktori SH.A.G'aniyev ; Sarabekov X.D Nasriddinova N.F Ichki ishlar organlarining Tashkiliy departamenti faoliyati "O'quv amaliy qo'llanma"

